

*Агеєва Галина Миколаївна,
голова аеродромно-технічного комітету,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
Асоціація «Аеропорти України» цивільної авіації,
м. Київ, Україна*

ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ У ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ АЕРОВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

Особливістю просторової організації складників аеровокзальних комплексів — аеровокзалів, пасажирських терміналів — є наявність великих за площею операційних залів та залів очікування, які можуть бути розміщені за декількома рівнями. Згідно з технологічними вимогами саме ці приміщення повинні мати природне та штучне освітлення у залежності від режиму роботи аеропорту (впродовж року, цілодобово, з обмеженнями впродовж доби, сезону та ін.) [1, с. 17].

Найбільш поширеним рішенням залучення природного освітлення є влаштування систем суцільного скління фасадів з боку привокзальної площі та пасажирського перону. Такі рішення мають аеровокзали та термінали, побудовані у різні роки на території вітчизняних міжнародних аеропортів (далі — МА), зокрема:

- аеровокзал (сучасний термінал В) пропускною спроможністю 1600 пас/год, МА «Бориспіль» (1959–1965 рр.) [2, с. 15];
- термінал D пропускною спроможністю 3000 пас/год, МА «Бориспіль» (2008–2012 рр.) [2, с. 24];
- термінал А пропускною спроможністю 2000 пас/год, МА «Львів» імені Данила Галицького (2009–2012 рр.) [3, с. 317].

Перший є взірцем архітектури модернізму [2, с. 11], два інших реалізовані у стилі хай-тек [3, с. 317].

Об'ємна композиція кожної з будівель є результатом врахування багатьох факторів, серед яких велике значення має забезпечення оптимальних умов мікроклімату в приміщеннях різного призначення, зокрема операційних залів та залів очікування [4, с. 17].

Для композиційного ядра будівлі аеровокзалу МА «Бориспіль» — дворівневого об'єму розмірами у плані 48x48 м, перекритого збірною залізобетонною оболонкою подвійної додатної кривизни (стріла підйому 8,9м) — було забезпечено природне освітлення з чотирьох сторін [2, с. 20].

Бічні вертикальні фасади мали часткове природне освітлення на рівні другого поверху, де розташовувались зали очікування.

Головні фасади з боку привокзальної площі та пасажирського перону мали значні за площею похилі поверхні систем вітринного скління. Вони працювали «на просвіт» та візуально «розвантажували» масивне конструктивне рішення композиційного ядра аеровокзалу [2, с. 18].

Така система скління грала активну роль й у дизайні інтер'єрів приміщень:

- умовно поєднувала внутрішні приміщення із навколишнім середовищем;
- встановлювала зорову комунікацію з динамічними подіями на летовищі та привокзальній площі [2, с. 22].

У темну пору доби система штучного освітлення зальних та робочих приміщень аеровокзалу:

- виконувала функції додаткового джерела освітлення відкритих прилеглих територій та об'єктів (перону, привокзальної площі, терас, оглядових майданчиків та ін.) [2, с. 16];
- ефектно підкреслювала архітектуру аеровокзалу та брала участь у формуванні сталого образу забудови території аеропорту [2, с. 11];
- створювала яскравий образ будівлі, який з часом став візитівкою не тільки аеропорту, але й столиці країни [2, с. 21].

Разом з тим, великі за площею системи суцільного скління вимагають розв'язання додаткових проблем, зокрема:

- забезпечення надійності та безпеки їх експлуатації;
- скорочення надмірних експлуатаційних витрат на опалення, вентиляцію та кондиціювання будівлі;
- оптимізації умов слухового сприйняття інформації в приміщеннях;
- виключення можливості «світлового забруднення» у зоні аеропорту

[5, с. 11] та ін.

У процесі експлуатації аеровокзал МА «Бориспіль» неодноразово був перепланований та реконструйований. Була змінена й система природного освітлення внутрішніх приміщень, що знайшло відображення у нових дизайнерських рішеннях їх інтер'єрів [2, с. 25].

Будівля в цілому втратила провідну роль у формуванні сталого образу забудови аеропорту, але й досі є взірцем спадщини архітектури модернізму.

Список використаних джерел:

1. Kriveljov L. I., Simonenko V. A., Dmitruk I. A. Architecture of buildings and structures of civil aviation. Kyiv: NAU, 2001. 40 p.
2. Агеєва Г. М. Інноваційні планувальні та конструктивні рішення будівлі аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту «Бориспіль». *Airport Planning, Construction and Maintenance Journal*. 2025. № 4. С. 6–32. DOI: <https://doi.org/10.32782/apcmj.2024.4.1>
3. Олійник О. П., Завгородня Г. Ю. Особливості дизайну інтер'єрів аеропортів міст України — учасників ЄВРО-2012. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2010. Вип. 23. С. 313–318.
4. Агеєва Г. М. Особливості просторової організації аеровокзальних комплексів в умовах змін клімату. *Архітектура та екологія*: тези доповідей XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 9-11 листопада 2021 р. Київ: НАУ, 2021. С.17–18. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53695> (дата звернення: 18 березня 2025 р.)
5. Гнатенко В. В., Агеєва Г. М. Світлове забруднення середовища аеропортів. *Міське середовище — XXI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн*: тези доповідей II Міжнар. наук.-практ. конгр., м. Київ, 15–18 березня 2016 р. Київ:

*Балан Наталія Василівна,
асистент кафедри образотворчого мистецтва,
дизайну та методики їх навчання,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
м. Тернопіль, Україна*

ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Розвиток доступного дизайну у сфері графічного дизайну в Україні набуває все більшої актуальності. Суспільство усвідомлює важливість створення інклюзивного візуального середовища, яке враховує потреби всіх користувачів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи особливостей сприйняття інформації. Особливого значення цей процес набув у 2025 році, коли Україна активізувала інтеграцію до європейського простору та вдосконалює стандарти доступності.

Інклюзивний дизайн — це не лише відповідність нормативним вимогам, а й розробка комфортного середовища для всіх користувачів. Світовий досвід демонструє ефективність універсального дизайну, що забезпечує доступність продуктів і середовищ для найширшої аудиторії. В Україні цей підхід поступово впроваджується, проте стикається з низкою викликів. Також варто розділяти сприймання та сприйняття на індивідуальне і соціогрупове, адже вони характеризують зчитування візуальної інформації конкретною людиною в залежності від її особистого досвіду й знань, а також є спільногруповим трактуванням візуальної інформації через змістовне й оціночно-емоційне ставлення до неї [1]. З цієї точки зору, візуальна культура — це засіб відображення як індивідуальної ідентичності, так і групової приналежності [2]. Візуальне — не нейтральне, це завжди щось означає: усі взаємодіють із його змістами, тож, так чи інакше, піддаються їх впливам [3].

Однією з основних проблем є відсутність чіткої нормативної бази, яка би регулювала вимоги до графічного контенту з позиції доступності. Дизайнери та компанії стикаються з труднощами при адаптації продуктів для осіб із порушеннями зору, слуху чи моторики. Через це рівень якості рішень залишається нерівномірним, а системний підхід до їхнього впровадження ускладнюється.

Іншою перешкодою є недостатня кількість фахівців у сфері доступного дизайну. Традиційно графічний дизайн в Україні зосереджувався на естетиці та комерційних аспектах, тоді як питання зручності для всіх користувачів залишалися другорядними. Включення відповідних дисциплін у навчальні

УНІВЕРСИТЕТ
Короля Данила

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

Матеріали VI Всеукраїнської
науково-практичної конференції

ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ

24 квітня 2025 р.

м. Івано-Франківськ

Міністерство освіти і науки України
Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»

ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ

Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції

24 квітня 2025 р.

Івано-Франківськ
2025

DOI 10.33098/2025.06.24.04

УДК 74.01/.09

Т 65

Рекомендовано до друку та розміщення в електронних сервісах

*ЗВО «Університет Короля Данила»
(протокол № 10 від 30 квітня 2025 р.)*

Т 65

«Традиції та інновації у сучасному дизайні»: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квіт. 2025 р.)/ упор.: Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ ЗВО «Університет Короля Данила», 2025. с.

Електронне видання вміщує тези доповідей учасників VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації у сучасному дизайні», яка відбулася 24 квітня 2025 року у Закладі вищої освіти «Університет Короля Данила».

Опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів.

УДК 74.01/.09

©ЗВО «Університет Короля Данила», 2025

© Автори, 2025

Зміст

<i>Агеєва Галина Миколаївна, ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ У ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ АЕРОВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ</i>	5
<i>Балан Наталія Василівна, ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ</i>	7
<i>Басараба Василь Миколайович, РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПЦІЇ В ФОРМУВАННІ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУ</i>	9
<i>Василів Наталія, РОЛЬ ТИПОГРАФІКИ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ ТА КРАЩИХ ПРАКТИК</i>	12
<i>Вольська Світлана Олексіївна, ІНТЕГРАЦІЯ МИСТЕЦТВА БАТИКУ В СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДИЗАЙН</i>	15
<i>Глазков Ростислав Русланович, РЕКЛАМНИЙ ПОСТЕР: МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ</i>	17
<i>Гопчак Наталія Ярославівна, ДИЗАЙН ВИВІСОК ДИТЯЧИХ МАГАЗИНІВ</i>	20
<i>Гребенюк Іван Васильович, АДАПТИВНИЙ ТА ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН</i>	24
<i>Дацюк Наталія Михайлівна, ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ</i>	26
<i>Діян Вікторія Іванівна, МИСТЕЦТВО ЖИВОПИСУ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ З МАЙБУТНІМИ ПОКОЛІННЯМИ</i>	29
<i>Іванейко Софія Іванівна, РОЛЬ САУНД-ДИЗАЙНУ В АНІМАЦІЇ: ВПЛИВ ЗВУКУ НА СПРИЙНЯТТЯ СЮЖЕТУ</i>	33
<i>Коваль Христина Олегівна, ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ В БІЗНЕСІ: ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИНЦИПИ ДИЗАЙНУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ</i>	36
<i>Козевич Оксана Ігорівна, РОЛЬ ДРІБНОЇ ПЛАСТИКИ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ</i>	38
<i>Костюк Ольга Петрівна, АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДИЗАЙНЕРА В ГЕНЕРАТИВНОМУ ДИЗАЙНІ</i>	41
<i>Костюк Ольга Петрівна, Костюк Руслан Миколайович, ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ</i>	43
<i>Кубів Христина Степанівна, ТРАДИЦІЙНІ ОРНАМЕНТИ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ</i>	46
<i>Куриляк Вікторія Віталіївна, ВІЗУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН: ЯК ІНТЕРФЕЙС МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ЕМОЦІЇ У КОРИСТУВАЧІВ</i>	48
<i>Кухар Галина Михайлівна, ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОДУ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ШРИФТ</i>	51

<i>Левицька Роксолана Романівна, ВАЖЛИВІСТЬ КОЛЬОРУ ТА КОНТРАСТУ ДЛЯ ДОСТУПНОСТІ В ІНКЛЮЗІЇ</i>	54
<i>Маркович Марія Йосипівна, ДИЗАЙН ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»</i>	57
<i>Матоліч Ірина Яремівна, РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ</i>	60
<i>Настюк Анастасія Романівна, ІСТОРІЯ, СИМВОЛІКА ТА СУЧАСНЕ ЗНАЧЕННЯ ШЕВРОНІВ</i>	63
<i>Нетриб'як Михайло Миколайович, РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ НА ТЕРНОПІЛЛІ</i>	66
<i>Овчар Роман Юрійович, РОЗВИТОК ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ</i>	69
<i>Подопригора Аліса Володимирівна, ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЮДЕЙ З АУТИЗМОМ: ЯК ВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ В НАВЧАННІ ТА СПІЛКУВАННІ</i>	72
<i>Слободна Надія Богданівна, МІНІМАЛІЗМ В ДИЗАЙНІ: ВИТОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ</i>	75
<i>Сусоров Констянтин Володимирович, ЛЯЛЬКА-МОТАНКА ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ: ЕТНІЧНІ МОТИВИ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ</i>	78
<i>Суханова Наталія Володимирівна, ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В СУЧАСНІЙ ДИЗАЙН-ОСВІТІ</i>	80
<i>Тобілевич Галина Миколаївна, ВЕРТИКАЛЬНІ САДИ В АРХІТЕКТУРНОМУ ДИЗАЙНІ: ЕСТЕТИКА, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ</i>	83
<i>Тютюнник Ірина Святославівна, ЕСТЕТИКА ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ</i>	85
<i>Фотуйма Віолетта Віталіївна, ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРУ В ДИЗАЙНІ: ЯК ВИБІР ПАЛІТРИ ФОРМУЄ ЕМОЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ</i>	89
<i>Худояр Кира Юріївна, ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРУ ТА УПАКОВКА ПРОДУКТІВ: ЯК КОЛІР ВПЛИВАЄ НА ВИБІР СПОЖИВАЧІВ</i>	91
<i>Цугорка Юлія Віталіївна, МІНІМАЛІЗМ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ: МОДНА ТЕНДЕНЦІЯ ЧИ СТРАТЕГІЧНА ПОТРЕБА?</i>	94
<i>Чичановський Євгеній Святославович, ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ ДЛЯ АРТИСТІВ</i>	96
<i>Шкварок Микола Богданович, МІСЬКИЙ БРЕНДИНГ У ГЛОБАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ</i>	98
<i>Ющак Наталія Анатоліївна, МОДА НА МЕЖІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ ЛЮДСТВА: ОДЯГ-КОНСТРУКТОР ТА АПСАЙКЛІНГ</i>	100